

Évaluation d'expert de l'influence du gibier sur la régénération forestière

Michiel Fehr	Groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse (CH)*
Nora Zürcher Gasser	Groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse (CH)
Olivier Schneider	Groupe de travail Forêt et faune sauvage et Comité de la Société forestière suisse (CH)
Thomas Burger	Groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse (CH)
Andrea D. Kupferschmid	Groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse et Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL (CH)

* Grudligstrasse 12, CH-6020 Emmenbrücke, michiel.fehr@lu.ch

Le texte (doi: [10.3188/szf.2019.0135](https://doi.org/10.3188/szf.2019.0135)) a été traduit par François Bossel (Groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse) et Jenny Sigot Müller (WSL).

Recommandation pour la citation: Fehr M., Zürcher Gasser N., Schneider O., Burger T., Kupferschmid A.D., 2021. Évaluation d'expert de l'influence du gibier sur la régénération forestière. Groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL. doi: [10.5281/zenodo.4659564](https://doi.org/10.5281/zenodo.4659564)

Le chevreuil, le cerf et le chamois se nourrissent de pousses de jeunes arbres, les frayent et les écorcent. Cette influence du gibier peut être si forte qu'elle modifie le mélange des essences et le nombre de tiges dans la régénération forestière. Des évaluations d'expert répétées de la régénération forestière permettent de donner une indication globale de l'importance et de l'évolution de cette influence du gibier; elles servent de base pour la discussion des mesures à prendre le cas échéant. Ceci n'est toutefois valable que dans la mesure où l'estimation de l'influence du gibier est effectuée de manière objective, transparente et neutre. Dans le présent article, les auteurs, membres du Groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse, proposent un procédé concret pour l'estimation de l'influence du gibier. Le point central est la répartition de l'influence du gibier en quatre classes. Ces classes d'influence permettent une distinction objective entre essences principales et accompagnatrices, ainsi qu'entre essences sensibles et non sensibles à l'abrouissement. Sur la base de cette classification, on peut en déduire la proportion de la surface forestière sur laquelle les objectifs sylvicoles en termes de mélange d'essences principales et accompagnatrices sensibles à l'abrouissement ainsi qu'en termes de nombre de tiges (valeurs cibles de rajeunissement) ne peuvent pas être atteints en raison de l'influence du gibier. Une définition uniformisée des classes d'influence du gibier faciliterait les évaluations pour des zones de gestion du gibier supracantoniales, et de manière générale les échanges entre cantons.

Les ongulés sauvages comme le chevreuil, le cerf et le chamois exercent une influence sur la régénération forestière en particulier par le biais de l'abroustissement, de la frayure et de l'écorçage (Kupferschmid & Brang 2010). En Suisse, l'évaluation de cette influence est de la compétence des cantons (art. 27 de la Loi fédérale sur les forêts, [Loi sur les forêts, LFo; 921.0]). Les méthodes utilisées actuellement dans les différents cantons sont très hétérogènes (Kupferschmid et al 2015). Elles ont été développées en fonction des diverses conditions géographiques et structurelles. Les différentes méthodes d'évaluation de l'influence de la faune sauvage peuvent être réparties dans les catégories suivantes (Kupferschmid et al 2015):

1. Inventaires par échantillonnage représentatifs de l'ensemble de cantons, pour déterminer l'intensité d'abroustissement;
2. Inventaires par échantillonnage de surfaces forestières choisies, pour déterminer l'intensité d'abroustissement;
3. Évaluations d'expert de l'influence du gibier couvrant une surface.

Les évaluations d'expert sont très importantes pour l'appréciation globale de l'influence du gibier sur une surface, car elles permettent d'intégrer facilement les paramètres spécifiques de la station. Cependant, les différences méthodologiques sont particulièrement grandes précisément dans la catégorie des évaluations d'expert. Cela rend difficiles les échanges d'expériences entre les cantons voisins et les discussions entre les cantons dans les zones de gestion du gibier qui leur sont communes. C'est pourquoi Kupferschmid et al (2015) recommandent d'uniformiser les méthodes d'évaluation d'expert.

Les membres du groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse ont élaboré une proposition de procédé pour une évaluation d'expert de l'influence de la faune sur la régénération forestière¹. Avec le procédé présenté dans le présent document, nous voulons donner des précisions à toutes les personnes qui envisagent une amélioration des méthodes d'évaluation d'expert, dans le but d'obtenir à terme une base de données plus facilement comparable et plus largement étayée.

Le procédé que nous proposons peut servir à estimer la situation relative au seuil de tolérance (périmètre d'un canton) et au seuil stratégique (périmètre d'une zone de gestion du gibier) selon l'Aide à l'exécution Forêt et gibier de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV 2010). De plus, il constitue une base possible pour identifier des secteurs problématiques dans lesquels, par exemple, l'intensité d'abroustissement et le degré d'abroustissement devront ensuite être relevés plus précisément. De surcroît, la démarche décrite pourrait aussi être une base pour apprécier la régénération forestière dans un contexte plus général, par exemple dans le cadre du contrôle du rendement soutenu de la forêt (Rosset et al 2012), ce dernier ayant été complété l'année dernière par la Conférence des inspecteurs cantonaux des forêts par l'indicateur de base «Situation de la régénération». Il porte entre autres aussi sur l'aspect des dégâts du gibier.

Situation de départ

Il est important de distinguer les notions d'influence de la faune sauvage, d'intensité d'abroustissement et de degré d'abroustissement (voir encadré 1). Les relevés systématiques de l'intensité d'abroustissement, tels qu'ils sont exécutés dans le cadre de l'Inventaire forestier national ou d'inventaires cantonaux par échantillonnage, fournissent des informations précieuses sur la fréquence de l'abroustissement (Odermatt 2018). Cependant, on ne peut pas présumer l'existence d'une relation linéaire, valable de manière générale, entre l'intensité d'abroustissement et l'influence de la faune. L'influence du gibier dépend encore de bien d'autres facteurs, en particulier du degré de l'abroustissement de la pousse terminale et des conditions dans

¹ Approuvé par le groupe de travail le 24.10.2018 et par le comité le 7.12.2018.

lesquelles les jeunes arbres croissent (Kupferschmid et al 2019, ce journal). En plus de l'intensité d'abrouissement, d'autres facteurs doivent être pris en considération pour évaluer l'influence de la faune sauvage. Ce sont par exemple les pertes d'accroissement et de hauteur dues à l'abrouissement, la mortalité causée par l'abrouissement, les objectifs sylvicoles, l'histoire du peuplement, les conditions de lumière, la concurrence de la végétation, la composition des essences dans le peuplement et les conditions de la station (l'association végétale). Tous ces facteurs peuvent être pris en compte qualitativement dans le cas d'une évaluation d'expert.

Encadré 1: Notions importantes concernant l'influence de la faune sauvage et l'abrouissement

Influence de la faune sauvage: elle décrit l'influence du gibier sur la régénération forestière par l'abrouissement et la frayure ainsi que par d'autres facteurs tels que l'écorçage, l'estocade, le piétinement etc. Cette influence peut être estimée par exemple par le garde-forestier sur la base de ses observations dans le triage et par une évaluation d'expert ciblée. Des relevés systématiques de l'intensité d'abrouissement (placettes en grappes, surfaces indicatrices) ou des enclos-témoins peuvent appuyer cette estimation, en particulier lorsque des informations existent au sujet du degré d'abrouissement de la pousse terminale, de la perte d'accroissement en hauteur et de la mortalité dues à l'abrouissement.

Intensité d'abrouissement/taux d'abrouissement: ils décrivent le rapport entre le nombre de jeunes arbres à la pousse terminale abrouie et le nombre total de jeunes arbres observés (Eiberlé & Nigg 1987, Odermatt 2018). En général, on relève l'abrouissement de la pousse terminale qui a eu lieu pendant la période de végétation de l'année précédente et la période de repos végétatif précédant directement le moment des relevés. Lors des relevés, un plant est considéré comme abroui lorsqu'une ou plusieurs traces d'abrouissement peuvent être observées sur la tige principale entre son sommet et la première trace visible des écailles du bourgeon terminal de l'année précédente.

Degré d'abrouissement: il prend en considération non seulement l'abrouissement de la pousse terminale, mais encore le degré d'abrouissement des pousses latérales.

Degré d'abrouissement de la pousse terminale: on distingue alors si le bourgeon seul ou si de grandes parties de la pousse terminale de l'année précédente sont abrouis (Kupferschmid 2018), car cela influence fortement les capacités de réaction du jeune plant (Kupferschmid 2017).

But de l'estimation d'expert de l'influence de la faune sauvage

L'estimation d'expert a pour objectif d'apprécier de manière qualitative le niveau et l'évolution de l'influence du gibier sur la régénération naturelle sur une surface donnée. Elle doit être objective et neutre pour pouvoir servir de base dans la discussion des mesures éventuelles entre les représentants de la forêt et ceux de la chasse.

Une telle estimation permet de déduire sur quelle proportion de la surface forestière l'objectif sylvicole ne peut pas être atteint en matière de composition des essences et du nombre de jeunes tiges (valeurs cibles de rajeunissement) (Imesch et Kupferschmid 2017). La fixation des objectifs dans les forêts protectrices est déterminée par les Instructions pratiques «Gestion durable des forêts de protection» (NaiS; Frehner et al 2005). En dehors des forêts protectrices, les objectifs de régénération de la forêt sont définis par la fonction de la forêt et les objectifs de gestion respectifs, dans le cadre des conditions de station.

De plus, l'estimation d'expert permet d'identifier des secteurs problématiques et de les délimiter approximativement, pour ensuite y réaliser des études plus précises (concernant par exemple l'intensité d'abrouissement ou la mortalité due à l'abrouissement) ou décider de la priorité de la mise en œuvre des mesures.

Encadré 2: Définition des essences principales et des essences accompagnatrices

Essences principales: ce sont en règle générale les essences qui donnent leur nom à l'association végétale (hêtraie, hêtraie à sapin, sapinière-pessière, etc.). D'autres essences peuvent être ajoutées comme essence principale sur la base de la fonction de la forêt ou du changement climatique (par exemple le sapin blanc en forêt protectrice dans les stations des hêtraies ou le sorbier des oiseleurs en forêt de montagne).

Essences accompagnatrices: les autres essences présentes dans l'association végétale concernée.

Essence	Appétence	Accroissement	Compensation	Probabilité de survie	Vulnérabilité à l'abrouissement	Sensibilité à l'abrouissement
Résineux						
Arolle	3 (-/=)	5	4	4	4	sensible
Douglas	(-/=)					non sensible
Épicéa	1 (-)	3	4	5	2	non sensible
If	5 (+)	5	5	3	5	sensible
Mélèze	3 (=)	2	3	5	3	non sensible
Pin sylvestre	2 (-/=)	3	4	5	3	non sensible
Sapin blanc	5 (+)	4	5	4	5	sensible
Feuillus						
Alisiers	5	4	3	3	4	sensible
Aulnes	2 (-/=)	1	3	1	1	non sensible
Bouleau	2 (-/=)	1	1	2	1	non sensible
Charme	4 (+)	2	2	1	2	non sensible
Châtaignier	1 (-)	3	1	1	1	non sensible
Chênes	4 (=/+)	2/3	3	4/5	4	sensible
Érables	5 (+)	2/3	3	2/3	4	sensible
Frênes	5 (+)	2	3	2	3	sensible
Hêtre	3 (-/=)	3	4	4	3	non sensible
Merisier	(=/+)					sensible
Noyer	(-)					non sensible
Ormes	5 (+)	2	2	3	3	sensible
Robinier	(+)					sensible
Saules	5 (+)	1	1	1	2	non sensible
Sorbiers	5 (+)	2	3	3	4	sensible
Tilleuls	3 (=)	3	2	3	2	non sensible
Tremble/peupliers	4 (=/+)	1	3	1	2	non sensible

Tabl. 1: Vulnérabilité à l'abrouissement et sensibilité à l'abrouissement d'essences choisies, déterminées par les facteurs d'appétence, d'accroissement, de compensation et de probabilité de survie. Les essences qui sont appréciées par les ongulés sauvages sont abrouissées préférentiellement (Colonne «Appétence»: 1 non appétent, 5 très appétent d'après Didion et al [2011] resp. -, =, + d'après Kupferschmid & Brang [2010]). Les essences vulnérables ont par ailleurs un accroissement plus faible (colonne «accroissement»: 1 grand, 5 faible), réagissent de manière moins efficace à l'abrouissement (colonne «compensation»: 1 réaction rapide et efficace, 5 réaction faible et souvent ralentie) et meurent plus souvent des suites de l'abrouissement (colonne «probabilité de survie»: 1 élevée, 5 faible). La vulnérabilité à l'abrouissement a été calculée par la moyenne pondérée de ces quatre facteurs, avec une double pondération pour le facteur «appétence» (voir Didion et al 2011). Pour simplifier l'application, les essences avec les valeurs 1 et 2 pour la vulnérabilité à l'abrouissement ont été considérées comme «non sensibles», celles avec les valeurs 4 et 5 comme «sensibles» (colonne sensibilité à l'abrouissement). En cas de valeur égale à 3, les essences avec une appétence élevée (5, resp. +) ont été considérées comme «sensibles», toutes les autres comme non sensibles. Pour les essences qui n'ont pas été prises en compte par Didion et al (2011), la sensibilité a été estimée sur la base de l'appétence selon Kupferschmid & Brang (2010).

Évaluer l'influence de la faune sauvage de manière différenciée selon les essences

Lorsqu'on évalue si les objectifs sylvicoles peuvent être atteints, il faut distinguer entre l'influence des ongulés sauvages sur les essences principales et celle sur les essences accompagnatrices de même qu'entre l'incidence sur les essences «sensibles» et les essences «non sensibles» à l'abrouissement. La distinction entre les essences principales et les essences accompagnatrices (cf. encadré 2 pour leur définition) est nécessaire parce que les conséquences sur le peuplement forestier, et ainsi sur les fonctions de la forêt, sont beaucoup plus graves lorsque les essences principales disparaissent que lorsque les essences accompagnatrices sont concernées. En plus de l'association végétale et de la fonction de la forêt, la définition des essences principales doit particulièrement prendre en compte les conséquences attendues des changements climatiques sur la composition des essences (Frehner et al 2018). Une subdivision entre essences sensibles et non sensibles à l'abrouissement (cf. tableau 1) est importante pour la raison suivante: dans le cas où seules les essences appréciées par les ongulés sauvages et sensibles à l'abrouissement sont fortement abrouies, l'influence de la faune sauvage est plus faible que si toutes les essences, y compris les moins appréciées, étaient abrouies. Cela est essentiel dans la mesure où l'abrouissement spécifique par essence conduit «seulement» à une perte de diversité des espèces, alors que l'abrouissement de toutes les essences ralentit fondamentalement la régénération du peuplement, voire la rend impossible. Outre les facteurs supplémentaires mentionnés plus haut, ce sont là les points centraux de l'estimation du niveau auquel les ongulés sauvages influencent la régénération des arbres quant à la composition en essences et au nombre de tiges.

Proposition de subdivision en quatre classes d'influence du gibier

Pour garantir que l'influence du gibier soit appréciée de manière différenciée dans le cadre de l'évaluation d'expert, nous proposons d'utiliser quatre classes d'influence du gibier. Le terme de «classe d'influence du gibier» est une dénomination neutre et objective. Dans la perspective de futures mesures, des appréciations dans une perspective forestière peuvent être opportunes, telles que dégâts, atteinte et tolérabilité.

Nous définissons les quatre classes d'influence du gibier comme suit (voir aussi Tableau 2):

1. ***Pas d'atteinte:*** le but sylvicole² peut être atteint ou ce sont d'autres raisons que l'influence du gibier qui empêchent d'y parvenir. Ni le nombre de tiges ni la composition du rajeunissement forestier ne sont influencés de manière significativement négative par les ongulés sauvages.
2. ***Atteinte au mélange des essences:*** le but sylvicole² peut être atteint pour le nombre de tiges et partiellement pour le mélange des essences. Les essences principales sensibles (voir tableau 1) peuvent se développer au moins de manière isolée. Les essences accompagnatrices sensibles à l'abrouissement sont fortement abrouies resp. ne peuvent plus s'implanter. Par contre, les essences principales et accompagnatrices non sensibles à l'abrouissement ne sont pas touchées notablement.
3. ***Forte atteinte à quelques essences principales:*** l'atteinte du but sylvicole² est pour le moins retardée pour le nombre de tiges et impossible pour le mélange des essences. Les essences principales et accompagnatrices sensibles à l'abrouissement ne peuvent pas s'implanter. La croissance des essences principales et accompagnatrices non sensibles à l'abrouissement est possible, bien qu'éventuellement ralentie.

² En forêt protectrice le but sylvicole selon le guide NaiS

4. **Forte atteinte à toutes les essences:** le but sylvicole² ne peut être atteint ni pour le nombre de tiges ni pour le mélange des essences. La croissance de la régénération forestière est rendue impossible du fait de l'influence du gibier.

La sensibilité à l'abrouissement est donc un élément central de cette subdivision. Nous l'avons fixée dans le tableau 1 pour diverses essences au moyen des indications de Didion et al (2011) et de Kupferschmid & Brang (2010). Ces sensibilités à l'abrouissement peuvent si nécessaire être adaptées aux conditions réelles des cantons. Il est important que cette adaptation soit effectuée avant l'évaluation en forêt et sur la base de critères objectifs. Ainsi, dans le canton des Grisons, le tremble, le tilleul et le châtaignier ont été classés comme sensibles (AWN 2018).

Souvent, jusqu'à ce jour, ce ne sont pas quatre mais seulement trois classes d'influence qui ont été définies. Cela correspond en général à un regroupement des classes 2 et 3 ou 3 et 4. Toutefois, il en résulte des imprécisions dans l'évaluation et la comparabilité n'est plus assurée. Dans tous les cas, lors de comparaisons intercantionales, il faut tenir compte de la définition précise des classes d'influence du gibier.

Classes d'influence du gibier		But sylvicole atteignable malgré l'influence du gibier			
		Essences principales		Essences accompagnatrices	
		Non sensibles à l'abrouissement	Sensibles à l'abrouissement	Non sensibles à l'abrouissement	Sensibles à l'abrouissement
1	Pas d'atteinte	oui	oui	oui	oui
2	Atteinte au mélange des essences	oui	partiellement	oui	non
3	Forte atteinte à quelques essences principales	oui-partiellement	non	oui-partiellement	non
4	Forte atteinte à toutes les essences	non	non	non	non

Tableau 2 Vue d'ensemble des quatre classes d'influence du gibier

Proposition de procédé pour l'évaluation d'expert

Nous proposons ci-après un procédé concret qui, à notre avis, prend en considération les points les plus importants pour garantir l'objectivité d'une évaluation d'expert. Avec notre procédé, aucune conclusion relative à l'intensité d'abrouissement ou au degré d'abrouissement ne devrait être formulée dans le cadre d'une évaluation d'expert de l'influence de l'abrouissement. De telles informations doivent être obtenues au moyen de relevés par échantillonnage (cf. Odermatt 2018). Lors de l'évaluation d'expert, l'influence du gibier est appréciée directement sur chaque surface.

Délimiter des unités d'évaluation

La délimitation d'unités d'évaluation est un point central. Nous recommandons de délimiter des massifs forestiers d'une surface d'environ 100 ha (altitudes inférieures) à environ 500 ha (altitudes supérieures). Les critères de délimitation peuvent être : des étages altitudinaux, des stations forestières, la capacité de rajeunissement, des limites de zones de gestion du gibier, des unités topographiques ou de desserte ainsi que des limites de triages forestiers ou de terrains de chasse. Les unités d'évaluation doivent permettre de tirer des conclusions pour des unités aussi bien politiques qu'économiques.

Mandater un spécialiste pour l'évaluation

Nous recommandons de confier l'évaluation d'expert de l'influence de l'abrouissement à un spécialiste forestier, de préférence à un forestier local. Il est important que les appréciations du spécialiste forestier soient admises par tous les acteurs et que ceux-ci procèdent à des échanges réguliers. En vue de l'acceptation des évaluations, il est également important d'intégrer des représentants des milieux de la chasse lors des relevés.

Fixer le cadre général et le but sylvicole

Chaque évaluation d'expert doit contenir des appréciations qui permettent de placer l'influence du gibier dans le contexte global et de procéder à une pesée des intérêts. Ce cadre doit être précisé au début de l'évaluation. Sont prioritaires les indications

- sur les facteurs stationnels qui influencent la régénération forestière (les stations présentes et leur aptitude générale à la régénération, les conditions de lumière, la concurrence de la végétation adventice etc.),
- sur les prestations que la forêt doit fournir (protection contre les dangers naturels, biodiversité, production de bois),
- sur le but sylvicole et l'urgence du rajeunissement.

On devra tenir compte des diverses urgences de rajeunissement en évaluant la régénération seulement là où elle est déterminante du point de vue sylvicole, par exemple en forêt pérenne ou jardinée, dans les surfaces de régénération, dans les peuplements clairiérés, dans les surfaces de chablis ou dans les trouées causées par les bostryches.

Évaluer l'influence du gibier dans la forêt

Il y a lieu de différencier l'influence de l'abrouissement et de la frayure d'une part et, d'autre part, celle causée par d'autres facteurs comme l'écorçage.

Influence de l'abrouissement et de la frayure

Pour évaluer l'abrouissement et la frayure, nous proposons un procédé qui comprend les étapes suivantes:

- Les essences principales et accompagnatrices sont définies pour chaque unité d'évaluation (voir encadré 2). Ce choix doit se faire selon les étages altitudinaux resp. les associations végétales et doit si possible tenir compte des modifications qui sont attendues du fait des changements climatiques.
- La distinction entre les essences sensibles et non sensibles à l'abrouissement reste identique dans l'unité d'évaluation et se fonde sur les prescriptions du canton concerné.
- L'évaluation se limite en principe à la régénération naturelle. Si les plantations sont aussi prises en compte, cela sera précisé.
- Seules les surfaces aptes à la régénération sont évaluées. Ce sont les surfaces sur lesquelles les conditions présentes (lumière, concurrence de la végétation, disponibilité des semences, etc.) permettent d'espérer la venue du rajeunissement (Figure 1). En outre, la régénération doit être urgente au niveau sylvicole.
- Pour chaque unité d'évaluation, la régénération est évaluée sur au moins 15 à 20 endroits propices au rajeunissement. Les endroits sont choisis aléatoirement et «répartis au mieux», dans le cadre d'une visite de l'unité d'évaluation. C'est important pour la représentativité des conclusions.
- On évaluera uniquement les jeunes arbres qui peuvent être abrouis par le chevreuil, le chamois et le cerf (selon la hauteur de neige des jeunes arbres d'une dimension maximale de 2 à 3 m environ).

- Chaque emplacement favorable à la régénération est évalué séparément et attribué au moyen d'un trait à l'une des quatre classes de d'influence du gibier définies dans le tableau des relevés (colonne B du tableau 3).
- Une fois les relevés terminés, la conclusion concernant l'unité d'évaluation peut être tirée au moyen du tableau de relevés (Tableau 3). Dans ce but, les pourcentages des différentes classes d'influence du gibier sont calculées par rapport au nombre total des évaluations (colonne C). Ainsi, chaque classe d'influence du gibier est attribuée à la catégorie «rare» (colonne D) ou «fréquente» (colonne E). Le pourcentage à partir duquel une classe d'influence du gibier est estimée comme fréquente doit être fixé au préalable et de manière transparente. La conclusion (colonne F) de l'unité d'évaluation correspond à la classe la plus haute appréciée comme «fréquente».

Définitions		Relevé	Interprétation			
A		B	C	D	E	F
Classe d'influence du gibier		Nombre	Pourcentage (%)	Rare (par ex. 0–33%)	Fréquent (par ex. 34–100%)	Conclusion
1	Pas d'atteinte	II	13	X		
2	Atteinte au mélange des essences	IIII IIIII I	69		X	X
3	Forte atteinte à quelques essences principales	III	19	X		
4	Forte atteinte à toutes les essences		0			

Tableau 3 Schéma de détermination de la conclusion (colonne F) pour une unité d'évaluation sur la base de la classification de l'influence du gibier d'emplacements favorables à la régénération (colonne B). Dans cet exemple, l'unité d'évaluation est attribuée à la classe d'influence 2: «Atteinte au mélange des essences».

Influence de facteurs supplémentaires

Afin de documenter l'évolution de dégâts comme l'écorçage ou l'estocade, nous proposons de saisir les nouveaux dégâts de chaque unité d'évaluation sur un plan, de les décrire de manière qualitative et de les documenter au moyen de photos. La méthode avec laquelle l'influence de ces dégâts sur les fonctions de la forêt est estimée, de même que la manière dont ces dégâts peuvent être quantifiés et appréciés doivent être débattues dans un autre cadre.

Figure 1 Exemples de surfaces favorables à la régénération, sur lesquelles une estimation d'expert peut être réalisée.

Photos Raphael Schwitter (en bas à droite) et Andrea Kupferschmid (les autres)

Évaluation globale de zones de gestion du gibier et de cantons entiers

Lors de la synthèse des résultats de plusieurs unités d'évaluation, il faut veiller à définir des classes d'influence identiques à tous les niveaux d'interprétation. Pour les plus grandes unités comme des zones de gestion du gibier ou des cantons, il est recommandé d'utiliser un résultat en pour cent de la surface forestière par classe. Cela permet d'évaluer la situation au niveau du seuil de dégâts (périmètre d'un canton) et du seuil de concept (périmètre d'une zone de gestion du gibier) selon l'Aide à l'exécution Forêt et gibier (OFEV 2010).

Concernant les seuils de tolérance de l'Aide à l'exécution Forêt et gibier, c'est aux cantons qu'incombe la responsabilité de fixer de manière compréhensible à partir de quelle classe d'influence du gibier le seuil de dégâts et le seuil de concept sont dépassés. Si, par exemple, il faut accorder une grande importance à la diversité des essences au vu des changements climatiques et des fonctions écologiques, nous recommandons de fixer le seuil au niveau de la classe d'influence 2. En outre, il est pertinent de le différencier selon les fonctions de la forêt. Dans les forêts exerçant une fonction de protection, le seuil doit être placé en principe au niveau de la classe d'influence 2, d'après l'Aide à l'exécution Forêt et gibier (OFEV 2010) et le guide NaiS (Frehner et al. 2005). Dans les forêts à fonction de production et de détente, le seuil peut être placé à la classe d'influence du gibier 2 ou 3.

La proposition de différencier quatre classes d'influence du gibier et donc de distinguer si les essences principales ou accompagnatrices et si les essences sensibles ou non sensibles sont touchées permet une discussion transparente sur les mesures adaptées à la situation. Cela peut encourager la volonté et la disposition de tous les acteurs impliqués à fournir une contribution permettant l'atteinte du but de régénération.

Assurance qualité

Pour que l'évaluation de l'ensemble d'un canton soit réalisée de la façon la plus uniforme possible, nous proposons de former régulièrement les forestiers. Il est aussi concevable de faire répéter partiellement l'évaluation d'expert par une deuxième personne (par ex. l'ingénieur d'arrondissement, le responsable Forêt-gibier). Dans tous les cas, il est judicieux que les cantons désignent une personne responsable de l'assurance qualité.

Le groupe de travail Forêt et faune sauvage de la Société forestière suisse souhaite un échange intercantonal sur cette thématique. Il est ouvert à toute question et à tout retour d'information.

Perspective

Le procédé proposé pour une estimation d'expert de la régénération forestière peut être affiné et développé à volonté. Il convient principalement d'acquérir davantage d'expériences de la pratique. Un perfectionnement de la méthode d'évaluation complète de la régénération forestière tel qu'il est recherché dans 14. Indicateur de base, «Situation de la régénération», est envisageable. D'autres synergies résident dans le projet de recherche «Régénération des forêts de montagne» initié en 2018 par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et les avalanches. Grâce aux expérimentations de longue durée prévues dans ce projet, l'approche méthodologique pourrait, à l'aide de l'évaluation de quelques surfaces favorables à la régénération, être étendue à des indications générales sur la régénération des forêts de montagne. Enfin, la proposition d'unification des classes d'influence du gibier facilite grandement les échanges au-delà des limites cantonales et pour les zones de gestion du gibier communes à plusieurs cantons.

Bibliographie

- AWN (2018)** Jährliche Beurteilung des Wildeinflusses – Anleitung. Chur: Amt für Wald und Naturgefahren. 7 p.
- BAFU (2010)** Vollzugshilfe Wald und Wild. Das integrale Management von Reh, Gämse, Rothirsch und ihrem Lebensraum. Bern: Bundesamt Umwelt, Umwelt-Vollzug 1012. 24 p.
- DIDION M, KUPFERSCHMID AD, WOLF A, BUGMANN H (2011)** Ungulate herbivory modifies the effects of climate change on mountain forests. *Clim Chang* 109: 647–669.
- EIBERLE K, NIGG H (1987)** Grundlagen zur Beurteilung des Wildverbisses im Gebirgswald. *Schweiz Z Forstwes* 138: 747–785. doi: 10.5169/seals-766065
- FREHNER M, WASSER B, SCHWITTER R (2005)** Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald. Wegleitung für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion. Bern: Bundesamt Umwelt Wald Landschaft, Vollzug Umwelt. 564 p.
- FREHNER M, BRANG P, KAUFMANN G, KÜCHLI C (2018)** Standortkundliche Grundlagen für die Waldbewirtschaftung im Klimawandel. Birmensdorf: Eidgenöss Forsch.anstalt WSL, Ber 66. 49 p.
- IMESCH N, KUPFERSCHMID AD (2017)** Wald & Wild – und der Faktor Mensch. *Schweiz Jäger* 17 (8): 26–34.
- KUPFERSCHMID AD, BRANG P (2010)** Praxisrelevante Grundlagen: Zusammenspiel zwischen Wild und Wald. In: Wald und Wild – Grundlagen für die Praxis. Wissenschaftliche und methodische Grundlagen zum integralen Management von Reh, Gämse, Rothirsch und ihrem Lebensraum. Bern: Bundesamt Umwelt. pp. 9–39.
- KUPFERSCHMID AD, HEIRI C, HUBER M, FEHR M, FREI M ET AL (2015)** Einfluss wildlebender Huftiere auf die Waldverjüngung: ein Überblick für die Schweiz. *Schweiz Z Forstwes* 166: 420–431. doi: 10.3188/szf.2015.0420
- KUPFERSCHMID AD (2017)** Compensation capacity of Central European tree species in response to leader shoot browsing. In: Menendez A, Sands N, editors. *Ungulates: evolution, diversity and ecology*. Hauppauge: Nova Science Publishers. pp. 1–63.
- KUPFERSCHMID AD (2018)** Selective browsing behaviour of ungulates influences the growth of *Abies alba* differently depending on forest type. *For Ecol Manage* 429: 317–326.
- KUPFERSCHMID AD, BRANG P, BUGMAN H (2019)** Abschätzung des Einflusses von Verbiss durch wildlebende Huftiere auf die Baumverjüngung. *Schweiz Z Forstwes* 170: 125–134. doi: 10.3188/szf.2019.0125
- ODERMATT O (2018)** Das Verbissprozent – eine Kontrollgrösse im Wildmanagement. Birmensdorf: Eidgenöss Forsch.anstalt WSL, Merkbl Prax 62. 8 p.
- ROSSET C, BERNASCONI A, HASSPACHER B, GOLLUT C (2012)** Nachhaltigkeitskontrolle Wald. Schlussbericht. Zollikofen: Hochschule für Agrar- Forst- Lebensmittelwissenschaften. 69 p.